

Emile Durkheim – inițiator al paradigmei pedagogiei sociologice. O analiză din perspectiva pedagogiei istorice

Ioana LAZLO, prof. dr. Inspector Școlar Învățământ Preșcolar, Inspectoratul Școlar al Municipiului București

Rezumat: Studiul nostru analizează pedagogia lui Emile Durkheim, fondator al sociologiei și inițiator al paradigmei pedagogiei sociologice/sociocentrismului. Este valorificată metodologia de cercetare istorică bazată pe interpretarea sincronică-diacronică a operei pedagogice a lui Durkheim. Se utilizează trei criterii epistemologice: a) delimitarea reperelor istorice – epoca modernă; b) evidențierea stadiului de dezvoltare a pedagogiei (pedagogia sociologică – paradigma pedagogiei sociologice/sociocentrismului); c) fixarea conceptelor fundamentale care definesc obiectul de studiu, normativitatea și metodologia de cercetare – specifice, identificate în cadrul celor mai importante opere pedagogice ale lui Durkheim.

Cuvinte-cheie: metodologie de cercetare istorică, pedagogie istorică, interpretare sincronică-diacronică, paradigma pedagogiei sociologice/sociocentrismului, socializarea metodică a tinerei generații.

Abstract: Our study analyzes the pedagogy of Emile Durkheim, founder of sociology and initiator of the sociological/sociocentric pedagogy paradigm. We employ the historical research methodology based on the synchronic-diachronic interpretation of Durkheim's pedagogical work, and use three epistemological criteria: a) delimitation of historical landmarks – the Modern era; b) highlighting the stage of development of the pedagogy (sociological pedagogy – the paradigm of the sociological/sociocentric pedagogy); c) establishing the fundamental concepts that define the object of study, the normativity, and the research methodology, which are specific and identified within the most important pedagogical works of Durkheim.

Keywords: historical research methodology, historical pedagogy, synchronic-diachronic interpretation, the paradigm of sociological/sociocentric pedagogy, methodical socialization of the younger generation.

METODOLOGIA DE CERCETARE ISTORICĂ

Studiul de față valorifică metodologia de cercetare istorică, bazată pe interpretarea sincronică-diacronică a „faptelor pedagogice” semnificative. În cazul nostru, prin „fapte pedagogice” semnificative avem în vedere o parte a operei științifice a lui Emile Durkheim (1857-1917), fondator al sociologiei și al paradigmei pedagogiei sociologice sau sociocentrismului. Metoda de cercetare propusă este cea a analizei de text bazată prioritar pe izvoare istorice: a) *primare*, care includ opere originale ale autorului; b) *secundare*, care includ lucrări de istoria pedagogiei, precum și monografiile și studiile semnificative despre Durkheim.

În categoria izvoarelor istorice primare includem operele pedagogice cele mai importante scrise de Durkheim (publicate postum): *Educația morală, Educație și sociologie și Evoluția pedagogică în Franța, 1904-1905*. Ele integrează texte importante elaborate anterior:

1) *Educația morală* (1925) – un curs de 18 lecții, *Educația morală în școala primară*, susținut la Universitatea din Bordeaux (1894-1902) și reluat la Universitatea Sorbona/Paris (1902-1903);

2) *Educație și sociologie* (1926), opera sa fundamentală, care valorifică: a) două studii despre educație și pedagogie, publicate în *Noul dicționar de pedagogie și instruire primară*, apărut în 1911 sub direcția lui Ferdinand Buisson; b) lecția susținută la deschiderea cursului de pedagogie la Universitatea Sorbona/Paris (1905);

3) *Evoluția pedagogică în Franța* (1938), care valorifică: a) o istorie a educației și a doctrinelor pedagogice (de la educația greacă și romană până la educația în secolul al XIX-lea), curs de un an ținut la Universitatea din Bordeaux; b) un alt curs, despre Pestalozzi și Herbart, ținut la Universitatea Sorbona/Paris (1903-1904); c) cursul intitulat *Evoluția și rolul învățământului secundar în Franța*, în 26 de lecții – redactarea din 1904-1905, prima și singura completă (lecția de deschidere a aceluiași curs, reprodusă în *Educație și sociologie*, este cea din 1905 și diferă puțin de cea din anul precedent); d) „un plan dezvoltat de lecții” referitor la *Emile* al lui J.-J. Rousseau, publicat postum în *Revista de metafizică și morală* (1919) [6, p. 5].

În grupul izvoarelor istorice primare putem include și opere sociologice importante pentru procesul de (re)interpretare sincronică și diacronică a pedagogiei lui Durkheim. *Regulile metodei sociologice* [7] este o lucrare-cheie pentru înțelegerea metodologiei de cercetare specifică științelor socioumane, aplicabilă și în domeniul pedagogiei.

Categoria izvoarelor istorice secundare cuprinde: a) analizele referitoare la opera lui Durkheim, realizate în cărțile de istorie a pedagogiei: *Școala și doctrinele pedagogice în secolul XX* [10, pp. 29-35]; *Doctrina pedagogice* [1, pp. 279-288]; *Istoria pedagogiei. Idei și doctrine pedagogice fundamentale* [4, pp. 252-257]; b) studiile monografice despre Durkheim: notele, comentariile și postfața lui Emil Păun la *Educație și sociologie* [9, pp. 86-108]; *Sociopedagogia lui Emile Durkheim* de Ionuț Marius Bulgaru [2], carte care valorifică teza de doctorat a autorului în *Științele pedagogice*, specializarea *Pedagogia istorică*, susținută la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău.

CRITERII EPISTEMOLOGICE DE ANALIZĂ A OPEREI LUI EMILE DURKHEIM VALORIFICATE DIN PERSPECTIVA PEDAGOGIEI ISTORICE

În analiza operei pedagogice a lui Emile Durkheim se valorifică metodologia de cercetare fundamentală necesară pentru o teză de doctorat în științele educației. Aceasta presupune analiza operei unui autor consacrat în raport cu o idee pedagogică centrală – contribuția acesteia la fundamentarea epistemologică a domeniului. Analiza noastră hermeneutică (istorică și teoretică) implică următoarele criterii epistemologice: 1) delimitarea reperelor istorice ale cercetării; 2) evidențierea stadiului de evoluție a pedagogiei dobândit la o anumită etapă istorică determinată; 3) definirea conceptelor pedagogice fundamentale, care susțin „matricea disciplinară” [8] a pedagogiei la nivel de obiect de studiu, normativitate și metodologie de cercetare (după Sorin Cristea [3, pp. 61-75; 88-98]).

Opera lui Emile Durkheim se încadrează în epoca istorică modernă, în etapa situată între ultimele două decenii ale secolului al XIX-lea și primele două decenii ale secolului al XX-lea. Scrierile sale debutează în 1883 (*Rolul marilor oameni în societate*) și se încheie în 1918, anul morții autorului, cu „*Contractul social*” al lui Rousseau (publicat în *Revista de metafizică și morală*).

Stadiul de dezvoltare a pedagogiei atins la această etapă istorică marchează tendința de fundamentare științifică *sociologică* (inițiată de Durkheim) și *psihologică* (inițiată de Binet și Meumann). Inițierea procesului de maturizare epistemologică a pedagogiei pregătește trecerea spre dezvoltarea științifică avansată, pe care o vom înregistra începând cu cea de-a doua jumătate a secolului al XX-lea și până în prezent. Emile Durkheim concepe pedagogia ca pe o „teorie practică”, ajutată de sociologie, în mod special în analiza naturii și a rolului său, „în fixarea scopului educației și în orientarea generală a metodelor” [5, p. 56]. Paradigma afirmată la această etapă istorică, inițiată de Durkheim, este paradigma pedagogiei sociologice sau sociocentriste. Avem în vedere paradigma definită epistemologic ca un mod de abordare a teoriei și a practicii promovat în diferite perioade de evoluție a cunoașterii, care marchează „structura revoluțiilor științifice” [8]. La acest moment, în istoria pedagogiei Durkheim sesizează contradicția dintre teoria educației și practica educației. De exemplu, „pedagogia lui Rabelais, a lui Rousseau sau a lui Pestalozzi – care promovează un anumit mod de abordare a teoriei educației – este în opoziție cu practica educației din timpul lor” [5, subl. ns.].

Analiza operei pedagogice a lui Durkheim sub aspect epistemologic evidențiază contribuția autorului la construcția științifică din perspectiva paradigmei sociocentriste. Avem în vedere elaborarea conceptelor pedagogice fundamentale care definesc obiectul de studiu specific (educația), normativitatea specifică (axioma

pedagogiei sociocentriste și principiile acesteia), metodologia de cercetare specifică (bazată pe „regulile metodei sociologice”, dar și pe resursele investigației istorice). O astfel de abordare oferă o imagine de ansamblu asupra operei pedagogice a lui Durkheim, necesară pentru analiza-sinteza sa din perspectivă epistemologică, istorică (sincronică-diacronică) și teoretică (raportată la modelul propus de paradigma pedagogiei sociocentriste).

ANALIZA-SINTEZA OPEREI PEDAGOGICE A LUI DURKHEIM DIN PERSPECTIVĂ EPISTEMOLOGICĂ

Abordată din perspectivă epistemologică, analiza-sinteza operei pedagogice a lui Emile Durkheim evidențiază modul în care autorul elaborează conceptele fundamentale ale pedagogiei sociologice/sociocentriste, care definesc: a) obiectul de studiu specific (educația, concepută ca fapt social); b) normativitatea specifică (bazată pe axioma educației valorificate ca fapt social, superior faptului psihologic, individual); c) metodologia de cercetare specifică (bazată predominant pe „regulile metodei sociologice”, aplicate în context social-istoric determinat [3, pp. 47-48; 61-75]).

Obiectul de studiu specific al pedagogiei sociologice/sociocentriste este educația, concepută ca fapt social obiectiv, extern, constrângător (în sens normativ, nu politic). Definind educația, Durkheim face trimitere la natura și rolul acesteia. Natura educației este esențialmente socială, incluzând un ansamblu de efecte, *directe* (realizate prin educația organizată) și *indirecte* (generate de educația neorganizată, care, în perspectivă istorică actuală, reprezintă educația informală). Rolul educației, „esențialmente social”, reflectă consecința obiectivă, externă, constrângătoare a educației, care definește funcția generală, fundamentală: „socializarea metodică a tinerei generații”. Ea impune, epistemologic și normativ, structura educației bazate pe legătura dintre doi actori sociali: *educatorul*, care reprezintă generațiile adulte, și *educatul*, reprezentat de generațiile copiilor, adolescenților și tinerilor, care trebuie „socializate metodic”, întrucât „nu sunt coapte pentru viața socială”.

Analiza educației din perspectivă istorică implică „examinarea sistemelor de educație”. Este utilizată de Durkheim special pentru „desprinderea caracterelor comune sistemelor de educație”, orientate după un scop general conceput la nivel „ideal” (Kant) sau „utilitarist” (Mill). Ambele formule ignoră caracterul social-istoric al educației. Pedagogia sociologică, în schimb, evidențiază dimensiunea social-istorică a „scopului educației, care a variat infinit după timpuri și țări”. Dar orientarea sa pedagogică este aceeași – „să provoace și să dezvolte la copil stări fizice, intelectuale, morale”, solicitate de societate la nivel comunitar (familie, popor, națiune), economic (prin „diviziunea muncii sociale”), civic (prin „judecăți

de valoare și judecăți ale realității”), teologic (plecând de la „formele elementare ale vieții religioase”) etc.

Criteriile epistemologice utilizate în analiza educației vizează deci: natura și funcția generală, structura de bază; scopul general, unitar pedagogic, dar „variat după timpuri și țări”. Ele susțin următoarea definiție sociologică a educației: „acțiunea exercitată de către generațiile mature asupra celor ce nu sunt coapte pentru viața socială” [5, p. 39].

„Puterea educației”, explicată sociologic, rezultă din modul în care este asigurată concordanța dintre: a) funcția generală a educației, de „socializare metodică” a educatului; b) scopul general al educației, de dezvoltare a unor capacități morale, intelectuale, fizice etc. ale educatului, necesare pentru adaptarea la cerințele societății; c) mijloacele educației, care includ „experiența și cultura”; conținuturile învățământului; autoritatea morală a educatorului, care nu exclude, ci presupune *libertatea* – „flica autorității bine înțeleasă” [5, pp. 45-49].

Normativitatea specifică a pedagogiei sociologice/sociocentriste este clarificată la începutul capitolului III al studiului *Educație și sociologie*, intitulat *Pedagogie și sociologie*. Acest capitol include lecția de deschidere a cursului de pedagogie susținut de Durkheim la Sorbona în 1902, în care se abordează problematica raporturilor dintre funcția generală a educației și scopurile și mijloacele acesteia. Autorul avansează următorul postulat: „Educația este ceva eminent social prin originile sale, ca și prin funcțiile sale”. Acest „principiu așa de general, cu repercusiuni așa de întinse” are valoarea normativă superioară proprie unei „axiome fundamentale”. Pe baza ei, „problema pedagogică constă în căutarea modului cum trebuie să se exercite acțiunea educativă asupra naturii umane”, definită social-istoric [7, p. 63]. Soluția presupune promovarea și respectarea unui sistem de principii specifice pedagogiei sociologice/sociocentriste, care integrează: a) principiul dependenței pedagogiei de sociologie; b) principiul definirii educației prin funcția sa generală, fundamentală, de „socializare metodică a tinerei generații”; c) principiul determinării sociale a idealului și a scopurilor educației, care sunt „opera societății”.

Metodologia de cercetare specifică pedagogiei sociologice/sociocentriste este determinată de obiectul de cercetare, educația ca fapt social, cu caracter obiectiv, extern, constrângător (în sens normativ). Aceste caracteristici pot fi analizate prin metode care permit explicația științifică bazată pe observare. Interpretarea rezultatelor solicită resursele proprii științelor sociale, care au ca obiect de cercetare „un grup determinat de fenomene ce se disting net de fenomenele studiate de celelalte științe ale naturii”. La acest nivel, pedagogia poate valorifica „regulile metodei sociologice”. În orice cercetare, ele asigură: a) distincția dintre *normal* și *patologic* în observarea și interpretarea educației ca fapt social; b) constituirea tipurilor sociale/

pedagogice necesare pentru cunoașterea dimensiunilor esențiale ale educației abordate ca fapt social: Durkheim are în vedere ceea ce Max Weber va defini mai târziu prin conceptul epistemologic de „ideal-tip” sau de „model-ideal” (necesar în orice cercetare fundamentală în științele socioumane, inclusiv în pedagogie) [7, pp. 115-128].

Metoda sociologică, bazată pe „reguli sociologice”, aplicabilă și în pedagogie, impune cercetării următoarele exigențe de ordin normativ: a) *independența* față de filosofie și politică (promovate partinic, în sens ideologic); b) *obiectivitatea* ca o caracteristică proprie educației abordate ca fapt social; c) *specificitatea* proprie oricărui fapt social, care „nu poate fi explicat decât printr-un alt fapt social”; d) *deschiderea* spre modelele de cercetare care există doar la nivelul „științelor deja formate”, cu o personalitate independentă, așa cum tinde să devină *sociologia* [7, pp. 183-189]. Cea din urmă caracteristică implică și utilizarea modelului de cercetare istorică, valorificat de Durkheim pentru „desprinderea caracteristicilor comune ale sistemelor de educație” [6].

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Albulescu I. Doctrină pedagogică. București: EDP, 2007.
2. Bulgaru I. Sociopedagogia lui Emile Durkheim. București: EDP, 2010.
3. Cristea S. Concepte fundamentale în pedagogie. Vol. 1. Pedagogie/Științele pedagogice/Științele educației. București: Didactica Publishing House, 2016.
4. Cucuș C. Istoria pedagogiei. Idei și doctrine pedagogice fundamentale. Ediția a II-a, revăzută și adăugită. Iași: Polirom, 2017.
5. Durkheim E. Educație și sociologie. București: EDP, 1980.
6. Durkheim E. Evoluția pedagogiei în Franța. București: EDP, 1972.
7. Durkheim E. Regulile metodei sociologice. Iași: Polirom, 2002.
8. Kuhn Th. Structura revoluțiilor științifice. București: Humanitas, 1999.
9. Păun E. În loc de postfață. Concepția socio-pedagogică a lui E. Durkheim. În: Durkheim E. Educație și sociologie. București: EDP, 1980.
10. Stanciu I. Gh. Școala și doctrinele pedagogice în secolul XX. Ediția a III-a, revăzută. Iași: Institutul European, 2006.